

JAHON BOLALAR ADABIYOTINI O`RGANISHDA ILG`OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

ADPI, dotsent

Ilhomjon Ubaydullayev

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649725>

Annotatsiya: Mazkur maqolada jahon bolalar adabiyotini o`rganish jarayonida ilg`or pedagogik texnologiyalarning ahamiyati, ularni qo`llash usullari va samaradorligi tahlil etiladi. Bolalarda badiiy tafakkurni rivojlantirish, adabiy-estetik dunyoqarashini shakllantirishda zamonaviy o`qitish uslublarining o`rni ochib beriladi.

Kalit so`zlar: Jahon bolalar adabiyoti, ilg`or pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, ta`lim samaradorligi.

Bugungi kunda, O`zbekiston Respublikasi ta`lim tizimida «Ta`lim to`g`risidagi Qonun», «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ko`zda tutilgan vazifalarni hayotga tatbiq etilishida asosiy masalalardan biri barkamol avlodni tarbiyalashdir.

Buning muhim jihatlaridan biri bizga qoldirilgan boy madaniy, ma`naviy merosdan bugungi avlod tarbiyasida, uni komil insoniylikka da`vat etishda foydalanishdan iborat bo`ladi, shuning bilan birga, nafaqat, milliy adabiyot namunalari, balki jahon adabiyotini ham taraqqiyot bosqichlariga hurmat bilan qarash, ularda aks etgan umuminsoniy qadriyatlarni o`rganish, boshqa millat madaniyatiga qiziqish, dunyo miqyosidagi adabiyotda insoniy tuyg`ular ifodasini o`rganish, bugungi avlodni barkamol shaxs darajasiga yetkazish kabi mas`uliyatli vazifani amalga oshirishda o`ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Umumdunyo badiiy adabiyoti xazinasida bolalar adabiyoti ham o`ziga xos o`rin tutadi. Eng muhimi, bolalar adabiyotida epik voqelik tasviri bilan birga tarbiyaviy jarayon uyg`unlashib, alohida ahamiyat kasb etgan. Epik rivoyada ruhiyat tasvirining kuchayishi, boshqacha aytganda, voqelikning xarakterlar ruhiyatidagi tahliliy tasviri orqali aks ettirilishi hozirgi o`zbek bolalar nasriga tobora e`tibor kuchayib borayotganidan darak beradi.

Ta`kidlash joizki, bu jarayonda epik, lirik va dramatik tasvir usullarining tabiiy, betakror uyg`unlashib kelishi xarakterlar ruhiyatini yanada chuqurroq, yanada asosliroq va ishonchliroq ochib berishning usul va vositalari boyiganligi tufayli amalga oshdi.

Ta`limning amalga oshirish jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni kiritish quyidagilarga asoslanadi:

- ta`lim jarayonida ishtirok etuvchi o`quvchi shaxsi ustivorligini ta`minlash;
- ta`lim maqsadining natijaga erishuvini (kafolatlanganligini) amalga oshirish;
- ta`lim jarayoni boshqariluvchi jarayon ekanligidan kelib chiqqan holda uning maqsadli boshqariluviga erishish;
- ta`lim mazmunin ita`minlovchi vosita, usul shakllari texnologiyasini yagona bir tizimga keltirish.

Yangi pedagogik texnologiyalarning ta`lim jarayoniga tatbiq etilishi, o`quv jarayoniga bir qator yangi elementlarni olib kiradi va bular quyidagilar:

- O`quv birliklarini (mezonlar) belgilash;
- Diagnostik tahlil;
- Tuzatish kiritish;
- Qayta ishlash(to`ldirish);
- Kutilishi lozim bo`lgan(kafolatlangan) natijani olish;
- Rejting(taqqoslash).

Yuqoridagi tamoyillar va elementlarga asoslangan holda va yangi pedagogik texnologiyalarni ta`limga joriy etish, ayniqsa rivojlangan davlatlardagi pedagogik texnologiyalardan foydalanib,

ta'limiy pedagogik texnologiya tizimini yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni umumlashtirish va ta'lim jarayonida qo'llashni amalga oshirish lozim.

Asar matnini o'qish.

Kimdir yoki nimanidir yaxshi ko'ra olish- insonga berilgan bebeho ne'matdir. Sharl Perroning "Qizil Shapkacha" asarida o'quvchilar asar qahramoni bo'lmish "soddadil va oqko'ngil" qizchani yaxshi ko'rib qolishida matnni ifodali o'qishning ahamiyati beqiyosdir.

"Qizil Shapkacha"ni o'qishni boshlashdan oldin o'qituvchining asarlar matnini soatlarga taqsimlab olishi, qaysi asarni sinfda va boshqa asarni uyda o'qish lozimligini belgilab olishi, unga vaqtni tejash imkonini beradi.

Bu ishni quyidagicha amalga oshirish mumkin. Birinchi darsda, adib haqidagi qisqacha suhbatdan so'nggi vaqt mobaynida asar o'qiladi va "shunday qilib qizil shapkacha haqidagi ertak ham tugadi" tarzida tugatiladi.

Asarini o'qishda bolalar diqqati darsning boshlanishlidagi ikki ertak haqidagi jummalarga qaratiladi. Ertaklarga sarlavha topish topshirig'i beriladi. Matn o'qib bo'lingach, tahlil jarayonida o'quvchilar tasavvurida ertakdagi qizcha yashayotgan sharoitni jonlantrishga erishilmog'i kerak. Shunda bolalar asarda tasvirlangan voqani ko'z oldiga keltirishi, qahramon tuyg'ularini his etishi va tasavvuridagi holatlarni so'z bilan ifodalash malakasiga ega bo'lishiga erishiladi.

Jahon bolalar adabiyotida o'zining munosib o'rniga ega bo'lgan asarlar o'rganishda quyidagi xulosalarga kelindi:

-Sh.Perro "Qizil Shapkacha", D.Defo "Robinzon Kruzo", J.Svift "Gulliverning sayohatlari", X.Andersen "Dyumchaxon", M.Tven "Tom Soyerning boshidan kechirganlari", "Tom Soyerning yangi sarguzashlari" kabi adiblar va ularning asarlari yosh qablarning olamga nisbatan qiziqishlarini jo'sh urdirib yuboradi.

- XX asrda bunyod etilgan "Maugli"(R.Kipling), "Kichkina shahzoda"(A. De Sent-Ekzyuperi), "Katta va kichik Karlson" (A. Lindren), "Axmoq sichqoncha haqida ertak" (S.Marshak), "Uch baqaloq" (Yu. Olesha), "Chippolinoning sarguzashtlari" (J. Rodari), "Bilmasvoy quyosh shahrida" (N.Nosov) singari olam kezib yurgan asarlar o'zbek kitobxon bolalarida katta taassurot qoldirishi shubhasiz..

Adabiotlar ro'yxati:

1. Maratovich, A. I. (2024). FORMATION OF STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION IN THE BASICS OF THE MATHEMATICS COURSE, SKILLS AND ABILITIES NECESSARY FOR DEEPER ASSIMILATION OF THE MATHEMATICS COURSE. International journal of advanced research in education, technology and management, 3(2), 83-89.
2. Maratovich, A. I. (2024). THE IMPORTANCE OF MATHEMATICS IN THE FORMATION OF A WORLDVIEW AND ITS PLACE IN THE STUDY OF THE SURROUNDING BEING. Multidisciplinary and Multidimensional Journal, 3(2), 122-125.
3. Sayfullaevich, U. I. (2024). ORAL FOLK ART IN ELEMENTARY GRADES. Multidisciplinary and Multidimensional Journal, 3(2), 169-173.
4. Ubaydullayev, I. (2024). TRAINING OF CREATIVE-COMPETENT PERSONNEL IN PROFESSIONAL EDUCATION IS A PROBLEM. Modern Science and Research, 3(1).
5. Ubaydullayev, I. (2024). DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LAW STUDENTS WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS. Modern Science and Research, 3(1), 418-420.
6. Matkarimov, J. S. (2024). PREZI SAYTIDA TAQDIMOT TAYYORLASHNING DASTLABKI TUSHUNCHALARIGA OID. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(12), 42-46.
7. Solaydinovich, M. J. (2024). THE VIEWS OF UZBEK AND FOREIGN SCIENTISTS ON THE FORMATION OF NATURAL SCIENCES. Multidisciplinary and Multidimensional Journal, 3(3), 44-48.